

MAKALAH ILMIAH

**Desain dan Implementasi Sistem Kontrol PID dan Komunikasi
TCP/IP antara Arduino Mega 2560 dan LabVIEW untuk
Pengendalian Suhu pada Maket Sistem Pendingin Target Cair
Siklotron**

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan BARISTA

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI

Disusun oleh

Salma Nur Antono

NIM. 022200035

Angkatan/Semester: 2022/6

Waktu Penelitian dan Kinerja : 28 Februari s.d. 11 Juli 2025

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Desain dan Implementasi Sistem Kontrol PID dan Komunikasi TCP/IP antara Arduino Mega 2560 dan LabVIEW untuk Pengendalian Suhu pada Maket Sistem Pendingin Target Cair Siklotron

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Salma Nur Antono
NIM. 022200035

Telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 11 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Kambali
NIP. 198005052002121005

Desain dan Implementasi Sistem Kontrol PID dan Komunikasi TCP/IP antara Arduino Mega 2560 dan LabVIEW untuk Pengendalian Suhu pada Maket Sistem Pendingin Target Cair Siklotron

Salma Nur Antono ¹

¹ Elektronika Instrumentasi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Indonesia

¹ salmanuratn@gmail.com

Abstrak — Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem kontrol pendingin untuk manajemen suhu target cair dalam produksi radioisotop berbasis siklotron 30 MeV. Sistem pendingin ini dirancang untuk mensimulasikan mekanisme pelepasan panas dari target menggunakan sirkulasi air (H₂O) dan Helium (He). Panas yang dihasilkan oleh siklotron disimulasikan secara eksternal oleh pemanas air, kemudian didinginkan kembali oleh modul Peltier. Sistem kontrol ini bertujuan untuk menjaga suhu target cair tetap optimal, yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan kemurnian radioisotop. Pengembangan sistem kontrol pendingin ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas radioisotop yang dihasilkan. Implementasi sistem kontrol pendingin berhasil dilakukan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler utama. Arduino mengendalikan motor stepper untuk mengatur bukaan valve aliran pendingin secara otomatis. Komunikasi antara Arduino dan LabVIEW diimplementasikan menggunakan protokol TCP/IP, menyediakan pertukaran data dua arah yang stabil dan andal. Dalam sistem ini, Arduino berperan sebagai client yang mengirimkan data sensor, sementara LabVIEW berfungsi sebagai server dan Human Machine Interface (HMI) utama yang menampilkan data secara real-time. Kontrol PID diimplementasikan dalam LabVIEW untuk mengatur suhu secara presisi melalui pengendalian valve. Algoritma PID digunakan dalam mode otomatis, menyesuaikan bukaan valve berdasarkan nilai suhu set point yang ditentukan. Sebagai mekanisme keamanan otomatis, fitur threshold untuk parameter kritis diimplementasikan, memicu shutdown darurat jika pembacaan sensor melampaui batas aman. Selain itu, sistem redundansi Arduino meningkatkan keandalan dengan memastikan kelangsungan kontrol meskipun ada gangguan pada unit utama.

Kata kunci — Siklotron 30 MeV, Sistem Kontrol Pendingin, Arduino Mega 2560, LabVIEW, Komunikasi TCP/IP

I. PENDAHULUAN

Pengembangan sistem kontrol pendingin untuk produksi radioisotop berbasis siklotron merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas radioisotop yang dihasilkan. Siklotron, sebagai akselerator partikel, berperan penting dalam memproduksi radioisotop medis yang digunakan dalam diagnosis dan terapi kanker, dengan keunggulan biaya dan fleksibilitas dibandingkan reaktor nuklir [1]. Secara khusus, siklotron 30 MeV mampu memproduksi radioisotop pemancar gamma untuk SPECT (*Single Photon Emission Computed Tomography*) dan isotop untuk PET (*Positron Emission Tomography*) dengan waktu paruh yang lebih panjang, memungkinkan produksi skala besar untuk kebutuhan klinis. Contoh radioisotop yang dapat diproduksi dengan siklotron 30 MeV adalah Iodin-123 [2].

Metode produksi radioisotop menggunakan target cair semakin populer karena kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pemrosesan kimia dibandingkan target padat atau gas [3]. Namun, tantangan utama dalam metode ini adalah manajemen panas yang signifikan akibat iradiasi berkas proton. Panas berlebih dapat merusak struktur target dan mengurangi hasil produksi radioisotop. Oleh karena itu, sistem pendingin sangat penting untuk menjaga suhu target cair tetap optimal, yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan kemurnian radioisotop [4]. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu target secara drastis dapat menyebabkan dekomposisi kimia atau bahkan kegagalan struktural target, yang membahayakan proses produksi [5].

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pendinginan yang efektif dalam produksi radioisotop. Misalnya, dalam produksi Gallium-68, optimalisasi komposisi larutan dan parameter iradiasi,

termasuk peningkatan pendinginan target, terbukti mengurangi tekanan dalam target dan mencegah presipitasi. Pendinginan yang ditingkatkan juga mempromosikan rekombinasi radikal dalam larutan, yang berkontribusi pada stabilitas sistem. Studi lain tentang produksi Gallium-68 dari target cair menunjukkan bahwa peningkatan arus berkas dan durasi iradiasi meningkatkan hasil, tetapi memerlukan peningkatan konsentrasi asam nitrat untuk menjaga kelarutan garam dalam target dan menekan radiolisis air [6]. Hal ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara parameter iradiasi dan komposisi larutan yang mempengaruhi efisiensi dan keandalan produksi. Selain itu, perbandingan desain target, seperti TS-1650 dan BMLT-2, menunjukkan bahwa desain target yang khusus dengan pendinginan yang lebih baik sangat penting untuk produksi radiometal yang berhasil.

Berbagai radiometal telah berhasil diproduksi menggunakan target cair, antara lain Gallium-68, Yttrium-86, Zinc-63, Zirconium-89, Tembaga-61, dan Tembaga-64 [7]. Pentingnya pendinginan target juga terlihat pada produksi Rhenium-186 yang menghasilkan panas signifikan, menunjukkan bahwa jalur konduksi saja tidak cukup untuk menghilangkan panas secara optimal, sehingga desain target perlu dioptimalkan untuk pendinginan berbasis perubahan fase. Dalam produksi radioisotop yang sensitif terhadap suhu tinggi, seperti Copper-64, pendinginan yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan kemurnian isotop dan meminimalkan radiolisis [5].

Meskipun pemahaman tentang proses iradiasi target dan desain sistem pendingin telah berkembang, penelitian lebih lanjut diperlukan guna mengoptimalkan sistem kontrol pendingin. Sistem ini, yang mencakup berbagai komponen seperti sensor suhu, pompa pendingin, dan sistem kontrol otomatis, sangat penting untuk menyesuaikan aliran pendingin secara real-time. Penerapan kontrol otomatis dapat meningkatkan responsivitas sistem terhadap fluktuasi suhu dan mengurangi risiko kegagalan operasional dibandingkan kontrol manual [8]. Kontrol sistem siklotron, seperti yang ditunjukkan pada siklotron K500, seringkali mengandalkan arsitektur dua lapis dengan PC industri di bagian *front-end* yang berkomunikasi melalui bus serial seperti RS 232, RS 422, atau RS 485 untuk pengontrol perangkat, atau melalui bus GPIB untuk instrumen. Sistem kontrol berbasis PLC juga telah digunakan untuk meningkatkan keandalan operasi dan menambahkan logika operasional tambahan serta *safety interlocks*, yang penting untuk memastikan urutan pengoperasian pompa dan katup yang benar [9].

Dengan mempertimbangkan hal ini, fokus penelitian ini adalah pengembangan sistem kontrol pendingin pada siklotron 30 MeV dengan penekanan pada desain sistem kontrol valve dan penerapan komunikasi TCP/IP antara Arduino dan LabVIEW. Integrasi LabVIEW dan Arduino merupakan solusi yang fleksibel dan hemat biaya untuk akuisisi data dan kontrol *real-time* dalam lingkungan eksperimental [10]. Sistem ini akan memastikan parameter pendinginan sesuai dengan regulasi yang ada dan meningkatkan keandalan produksi radioisotop, menjadikannya acuan bagi implementasi di masa depan.

II. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan akan berfokus pada pengembangan dan pengujian sistem kontrol pendingin target cair untuk produksi radioisotop berbasis siklotron 30 MeV, dengan penekanan khusus pada desain sistem kontrol valve dan penerapan komunikasi TCP/IP antara Arduino dan LabVIEW. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan eksperimental dan pengembangan, dengan tahapan meliputi studi literatur, identifikasi masalah, perancangan sistem (perangkat keras dan perangkat lunak), pengujian alat, serta pengambilan data dan analisis. Penelitian akan dilaksanakan di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia dari Maret hingga Juli 2025. Peralatan dan bahan yang akan digunakan meliputi laptop, Modul TCP/IP Shield, LAN, LAN Splitter, dan perangkat lunak LabVIEW. Komponen yang digunakan mencakup sensor suhu H₂O (MAX6675 K type), sensor aliran H₂O (*Flow Sensor*), sensor suhu He (MAX6675 K type), sensor aliran He (*Flow Sensor*), sensor tekanan (*Pressure Sensor*), motor stepper H₂O, motor stepper He, pompa, kompresor udara, pendingin air, pemanas udara, dan pemanas air. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Mega 2560 karena memiliki pin I/O dan memori yang cukup untuk menghubungkan berbagai sensor dan modul komunikasi yang dibutuhkan. Arduino Ethernet Shield akan digunakan untuk konektivitas jaringan.

Prosedur penelitian diawali dengan studi literatur komprehensif mengenai siklotron 30 MeV, produksi radioisotop dengan target cair, sistem pendingin target cair, serta implementasi sistem kontrol menggunakan LabVIEW dan komunikasi TCP/IP dengan Arduino. Identifikasi masalah akan berfokus pada kebutuhan sistem pendingin yang andal pada siklotron DECY-13 untuk manajemen energi panas dan mempertahankan kualitas radioisotop yang diproduksi, serta bagaimana memonitor parameter-parameter ini agar sesuai dengan regulasi yang ada. Perancangan sistem dibagi menjadi perancangan perangkat keras yang meliputi pemilihan dan penyusunan mikrokontroler, sensor, dan aktuator, serta perancangan skema sistem pendingin dan sistem kontrol untuk mengatur suhu dan aliran pendingin helium (He) dan air (H₂O). Perancangan perangkat lunak meliputi pembuatan program dalam bahasa C untuk Arduino dan diagram blok di LabVIEW sebagai antarmuka berbasis IoT untuk

menampilkan data secara interaktif dan memantau sistem secara *real-time*; konsep komunikasi TCP/IP antara Arduino dan LabVIEW akan diimplementasikan dan dipelajari lebih lanjut.

Sistem akan diuji untuk memverifikasi fungsionalitas dan akurasi pembacaan sensor serta respons aktuator, termasuk kalibrasi sensor dan evaluasi kinerja sistem kontrol dalam menjaga suhu target air pada rentang yang ditetapkan. Air dan pemanas air akan difungsikan untuk merepresentasikan proses yang terjadi pada siklotron. Data dari sensor (suhu, aliran, dan tekanan) akan dicatat dan dianalisis untuk mengevaluasi kinerja sistem pendingin dan akurasi sensor, dengan hasil pengujian yang akan digunakan untuk menilai efisiensi sistem dan potensi peningkatannya. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem pendingin pada siklotron 30 MeV, peran sistem pendingin untuk keamanan sistem target siklotron, serta penerapan LabVIEW dan komunikasi TCP/IP untuk sistem kontrol pendingin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain dan Realisasi Sistem

1) *Desain Sistem Hardware*: Sistem pendingin target siklotron 30 MeV ini dirancang sebagai maket prototipe untuk mensimulasikan dan menjaga suhu optimal pada target cair selama iradiasi. Maket ini merepresentasikan alur aliran pendingin dalam bentuk sederhana. Panas yang dihasilkan oleh percepatan partikel siklotron disimulasikan secara eksternal dan ditangani melalui sirkulasi dua media pendingin utama: air (H₂O) dan Helium (He), yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan stabilitas termal pada target. Komponen utamanya mencakup dua unit Arduino Mega 2560, sensor input (sensor suhu, aliran, dan tekanan), aktuator output (motor stepper dan relay), serta perangkat lunak LabVIEW sebagai antarmuka pengguna. Air dan *water heater* (pemanas eksternal) digunakan untuk meniru kondisi suhu tinggi yang sesungguhnya pada sistem pendingin siklotron. Modul Peltier digunakan untuk membuang panas yang diserap oleh kedua media pendingin.

Gambar. 1 Alur Kerja Alat pada Target

Gambar. 2 Wiring Hardware

Gambar. 3 *Prototype* Sistem Pendingin Target Cair

Gambar. 4 Maket Sistem Pendingin Target Cair

2) *Desain Sistem Software*: Sistem perangkat lunak dirancang untuk mengotomatisasi proses pengaturan suhu target cair. Perangkat lunak ini melibatkan dua pendekatan pemrograman: diagram blok di LabVIEW untuk menangani alur pemrosesan data sensor, dan kode dalam bahasa pemrograman C yang dikembangkan untuk Arduino agar dapat membaca data sensor dan mengirimkannya ke LabVIEW dengan lancar. LabVIEW berfungsi sebagai *Human Machine Interface* (HMI) utama yang komprehensif, memungkinkan operator untuk memantau, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan sistem pendingin secara *real-time*. LabVIEW menggunakan antarmuka pemrograman berbasis blok diagram, yang memungkinkan pengguna membuat sistem pengukuran dan kontrol yang lebih intuitif.

Gambar. 5 Blok Diagram

Gambar. 6 Diagram Alir Perancangan *Software*

B. Pengujian Sistem dan Validasi Komunikasi

1) *Pengujian Komunikasi TCP/IP*: Komunikasi antara Arduino dan LabVIEW dilakukan menggunakan protokol TCP/IP, yang memungkinkan pertukaran data dua arah yang stabil melalui jaringan lokal dengan stabil dan andal. Dalam sistem ini, Arduino bertindak sebagai client yang mengirimkan data dari sensor, sementara LabVIEW berperan sebagai server yang menerima data dan mengirimkan perintah kontrol. Sistem ini menggunakan alamat IP statis (192.168.1.3 untuk Arduino utama dan 192.168.1.4 untuk Arduino cadangan). Koneksi fisik dibangun melalui modul Ethernet W5500 dan kabel LAN, memastikan koneksi yang cepat dan stabil.

2) *Pengujian Sensor dan Akuisisi Data*: Sistem kontrol pendingin memonitor parameter suhu, aliran, dan tekanan secara *real-time*. Data dari sensor tersebut dikirim secara berkala melalui koneksi TCP ke LabVIEW. LabVIEW kemudian menampilkan data tersebut dalam antarmuka HMI secara *real-time*, sehingga operator dapat memantau parameter penting. Jika terdapat pembacaan sensor yang bernilai nol atau melebihi ambang batas tertentu, sistem akan menghentikan proses sebagai bentuk proteksi.

C. Implementasi Kontrol PID

1) *Implementasi Algoritma PID*: Kontrol PID diimplementasikan dalam LabVIEW untuk mengatur suhu secara presisi melalui pengendalian *valve*. Algoritma ini digunakan dalam mode otomatis, di mana sistem secara otomatis menyesuaikan bukaan *valve* (melalui *motor stepper*) berdasarkan nilai temperatur *set point* yang ditentukan. Kontrol PID akan memproses data suhu dari sensor pada target dan menghasilkan sinyal kontrol yang presisi untuk mempertahankan suhu pada setpoint.

2) *Prosedur Tuning Parameter PID (Kp, Ki, Kd)*: Pada tahap kontrol suhu, sistem melanjutkan ke tahap pengaturan parameter kontrol PID, yang meliputi nilai P (*Proporsional*), I (*Integral*), dan D (*Derivatif*). Nilai-nilai ini disesuaikan untuk mengoptimalkan respons sistem terhadap dinamika suhu

pada target. Kontrol Panel LabVIEW (Gambar 7) memungkinkan operator untuk mengkonfigurasi parameter fundamental PID, yaitu *Proportional Gain* (K_p), *Integral Time* (T_i), dan *Derivative Time* (T_d).

D. Analisis Hasil Pengendalian Suhu

1) *Respon Sistem Terhadap Setpoint*: Sistem kontrol PID menyesuaikan bukaan *valve* secara otomatis untuk mencapai atau mempertahankan suhu *set point* yang diinginkan. Dial indikator besar pada Kontrol Panel LabVIEW menampilkan nilai yang dimanipulasi oleh PID untuk *valve* air, memberikan visualisasi langsung dari aksi kontrol. Grafik "PID Graph Air" menampilkan respons keluaran PID seiring waktu, memfasilitasi visualisasi kinerja sistem.

Gambar. 7 Kontrol Panel LabVIEW

Gambar. 8 HMI Front Panel Sistem Pendingin Siklotron DECY-13

2) *Stabilitas dan Akurasi Pengendalian Suhu*: Kombinasi sirkulasi air dan helium, ditambah dengan monitoring suhu dan tekanan di target, esensial untuk menjaga suhu target pada rentang optimal. Kontrol terkoordinasi bukaan *valve* untuk air dan He, dengan suhu air sebagai referensi utama, memungkinkan penyesuaian laju pendinginan yang adaptif. Implementasi fitur *threshold* untuk parameter-parameter kritis berfungsi sebagai mekanisme keamanan otomatis. Jika pembacaan sensor melampaui batas aman, sistem akan memicu *shutdown* darurat, yang esensial untuk mencegah kerusakan dan memastikan integritas proses simulasi produksi radioisotop. Implementasi sistem redundansi Arduino juga terbukti meningkatkan keandalan sistem dengan memastikan kelangsungan kontrol meskipun ada gangguan pada unit utama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem kontrol pendingin target cair untuk produksi radioisotop berbasis siklotron 30 MeV, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Prinsip kerja sistem pendingin ini dirancang untuk mensimulasikan mekanisme pelepasan panas dari target menggunakan sirkulasi air (H_2O) dan Helium (He). Kedua media ini menyerap panas dari area target yang disimulasikan oleh pemanas eksternal, kemudian didinginkan kembali oleh modul *Peltier*. Sistem kontrol pendingin berhasil diimplementasikan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler utama yang mengendalikan *motor stepper* untuk mengatur bukaan *valve* aliran pendingin. Desain ini

memungkinkan pengaturan suhu melalui pengendalian aliran secara otomatis. Komunikasi antara Arduino dan LabVIEW berhasil diimplementasikan menggunakan protokol TCP/IP, menyediakan pertukaran data dua arah yang stabil dan andal. LabVIEW berfungsi sebagai server yang menampilkan dan mengirimkan perintah kontrol, sementara Arduino bertindak sebagai client yang mengirim data sensor, memungkinkan sistem yang interaktif dan responsif. Penerapan alamat IP statis dan modul Ethernet W5500 memastikan koneksi yang cepat dan stabil. Sistem kontrol juga dilengkapi dengan kemampuan monitoring *real-time* melalui HMI LabVIEW untuk parameter suhu, aliran, dan tekanan. Fitur *threshold* untuk parameter-parameter kritis diimplementasikan sebagai mekanisme keamanan otomatis; jika pembacaan sensor melampaui batas aman, sistem akan memicu shutdown darurat. Selain itu, implementasi sistem redundansi Arduino dapat meningkatkan keandalan dengan memastikan kelangsungan kontrol meskipun ada gangguan pada unit utama. Meskipun penelitian ini dilaksanakan pada skala maket dan berfokus pada simulasi kondisi siklotron, hasil yang dicapai berpotensi untuk diaplikasikan di fasilitas nyata dengan beberapa pengembangan.

PENGAKUAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Imam Kambali selaku dosen pembimbing. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungan penuh dan inspirasi sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para peneliti sebelumnya yang telah menghasilkan jurnal-jurnal yang dapat penulis manfaatkan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] International Atomic Energy Agency, "Cyclotrons – What are They and Where Can you Find Them," IAEA News Center, Jan. 27, 2021.
- [2] V. Bechtold, "ISOTOPE PRODUCTION WITH CYCLOTRONS." Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Hauptabteilung Zyklotron, Karlsruhe, Germany.
- [3] T. J. Ruth, "The Production of Radionuclides for Radiotracers in Nuclear Medicine," *Reviews of Accelerator Science and Technology*, vol. 02, no. 01, Dec. 2009, doi: 10.1142/S1793626809000314.
- [4] S. C. Mun et al., "Simulation-Guided Design of a Target-Cooling System for Cyclotron-Based Isotope Production," *Nuclear Engineering and Technology*, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.net.2024.03.027.
- [5] B. M. Latacz et al., "Orders of Magnitude Improved Cyclotron-Mode Cooling for Nondestructive Spin Quantum Transition Spectroscopy with Single Trapped Antiprotons," *PHYSICAL REVIEW LETTERS*, vol. 133, no. 053201, 2024, hlm. 053201-1-053201-6
- [6] M. K. Pandey and T. R. DeGrado, "Cyclotron Production of PET Radiometals in Liquid Targets: Aspects and Prospects," *Current Radiopharmaceuticals*, vol. 14, pp. 325–339, 2021, doi: 10.2174/1874471013999200820165734.
- [7] I Kambali, "Cyclotron-based rhenium-186 production using proton beam of up to 50 MeV," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1825, no. 1, p. 012085, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1825/1/012085.
- [8] S. Dasgupta, "CONTROL SYSTEM PROGRESS FOR K500 SUPERCONDUCTING CYCLOTRON," dalam *Proceedings of ICALEPCS2003*, Gyeongju, Korea, 2003, hlm. 594-596
- [9] R. C. Yadav et al., "K-130 Cyclotron vacuum system," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 390, no. 012046, 2012, hlm. 1-6
- [10] J. C. Sánchez, S. L. del Rosario, C. V. García, dan A. V. Martínez, "TCPConex: library to create TCP/IP communication applications," dalam *2022 Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (XV Technologies Applied to Electronics Teaching Conference (TAE))*, 2022, hlm. 1-4